

АЙРИМ РИВОЖЛАНГАН ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАР ЖИНОЯТ ҚОНУНЛАРИДА ВОЯГА ЕТМАГАНЛАРГА НИСБАТАН ЖАЗО ТАЙИНЛАШ МАСАЛАЛАРИ

Ахмедов Дилшодбек Хабибуллаевич

Судьялар олий кенгаши ҳузуридаги

Судьялар олий мактаби

Жиноят ҳуқуқи йўналиши тингловчиси

akhmedov.80@list.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7743912>

Аннотация: Мазкур мақолада муаллиф айрим ривожланган хорижий давлатлар жиноят қонунларида вояга етмаганларга нисбатан жазо тайинлаш масалаларини баён этган.

Бундан ташқари, муаллиф мақолада айрим хорижий мамлакатларнинг жиноят қонунчилигини, миллий жиноят қонунчилигига нисбатан айрим даражада ўхшаш ва фарқли жиҳатларини таҳлил этган.

Калит сўзлари: Вояга етмаган, айб, жазо, жиноят, жавобгарлик, тайинлаш, суд, қўшимча жазо, давлат, мажбурлов чора.

Турли мамлакатларнинг қонунларида ёшларни ҳуқуқий ҳолатини назарда тутувчи махсус нормалар мажмуи мавжуд. Ҳар қандай ривожланган демократик давлат ўз фуқароларининг фаровон ҳаёт кечирishi учун яхши ижтимоий – иқтисодий шароит яратишга интилади, жамиятни жиноятчилик каби салбий ҳодисадан муҳофаза қилишга ҳаракат қилади. Бу биринчи навбатда вояга етмаганларнинг жиноятчилигига қарши кураш, жумладан жиноят-ҳуқуқий воситалар орқали курашда ифодаланади.

Айрим хорижий мамлакатларнинг жиноят қонунчилиги миллий жиноят қонунчилигига нисбатан айрим даражада ўхшаш ва фарқли меъёрларга эга.

Франция ва ГФР жиноят кодексларида вояга етмаганларни жиноий жавобгарлиги масалалари ва унга мувофиқ тарбиявий таъсирга эга чораларни уларга нисбатан қўллаш тўғридан – тўғри акс этмаган.

Аmmo Франция ЖК 122-8-моддасига мувофиқ¹, жиноят содир этишда айбланаётган вояга етмаган шахсларга нисбатан алоҳида қонун томонидан белгиланган тартиб ва шароитлар асосида уларга нисбатан ҳимоя, ёрдам, назорат ва тарбия чораларини қўллаш мумкин. Шунга

¹Крылова Н.Е., Серебrenникова А.В. Уголовное право зарубежных стран (Англии, США, Германии, Испании): Учебник пособие. –М.: Зерцало, 2010. –С.67-68.

ўхшаш ҳолат ГФР ЖК § 10да ҳам кўзга ташланади². Франция қонунчилиги тизимида вояга етмаганлар жиноий жавобгарлиги масаласи 1945 йил 2 февраль куни қабул қилинган “Вояга етмаганлар жавобгарлиги институти” номли Ордонас доирасида амалга оширилиб, унга кўра ҳимоя, ёрдам, назорат ва тарбия чоралари қўйидагилар:

тўла озодлик шароитида қўлланиладиган тарбиявий таъсир чоралари (оилада, ишончли шахс ёки вояга етмаганни ижтимоий орган хизматига топшириш);

вояга етмаганни хулқи, муҳити, ҳаёт тарзи устидан назорат юритиш;

вояга етмаганни интернатга жойлаштириш (давлат ёки хусусий, тиббий ёки тиббий – психологик, вояга етмаган шахс хулқ-атворидан келиб чиқиб чуқур назорат ёки тарбия муассасасига).

Хавфсизлик чоралари ҳуқуқбузарлик содир этган шахсни ижтимоий мослаштиришга қаратилган. У ижтимоий ёрдам кўрсатишга қаратилган чораларни ўз ичига олиб, вояга етмаган тарбияси билан шуғулланиш уларнинг асосий вазифасига киради.

ГФР қонунчилиги вояга етмаганлар жиноий жавобгарлиги хусусиятлари ўзига хосликлари борасида қўйидагиларни ўз ичига олади: 1953 йил 4 август кунги вояга етмаганлар ишлари бўйича адолатли амалга ошириш ҳақида қонун (1950 йил 1 декабрь кунги таҳририда); 1955 йил 12 февраль кунги мазкур қонунга йўриқнома; қамоқ жазоси кўринишидаги жиноий жазо ижроси ҳақида қонун; вояга етмаган жиноятчиларга нисбатан қамоққа олиш ижроси тартиби ҳақида йўриқнома. Тадқиқотчилар таъкидлашича, ГФР жиноят қонунчилигида вояга етмаган шахслар учун жиноят ҳуқуқида мустақил тизими мавжуд³.

Мазкур тизим ўзига хослиги шундаки, вояга етмаган ҳуқуқбузарларга таъсир этиш икки альтернатив шакли белгиланган: умумий асосларда жазо қўлланилиши ёки суд процессидан олдинги босқичида тарбиявий таъсир чоралари қўлланилиши («диверсион»). Диверсион мазмуни, вояга етмаган шахсга нисбатан жиноий ҳаракатлардан воз кечиш ва унга нисбатан жиноят – ҳуқуқий аҳамиятга эга бўлмаган тарбиявий чораларни қўллашни билдиради⁴. Вояга етмаганлар учун судлар қонунининг 5 параграфига мувофиқ бундай чоралар сирасига қўйидагилар киради:

²Кузнецова Н.Ф. Новый Уголовный кодекс Франции // Вестник Московского университета. Сер.11. Право. 2014. №12. –С. 34-40.

³Пергатая АЛ. Уголовная ответственность несовершеннолетних по законодательству Федеративной Республики Германия: Дисс. канд. юрид. наук. Красноярск, 2011. С. 26—27.

⁴Ткачев В.Н. Освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности и восстановительное правосудие: Дисс. канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2008. С. 42.

вояга етмагани ижтимоий хавфли ҳаракати натижасида етказилган зарарни қоплаш; даъвогар билан ярашиш ва ундан кечирим сўраш мажбуриятини зиммасига юклаш; ота-онаси ёки ишончли шахслар назорати остига топшириш; жамият учун фойдали ишларга жалб қилиш. Кўрсатилган қонунга мувофиқ, юқоридаги тарбиявий чоралар қўлланилиши ҳақидаги масала прокурор томонидан суд процессидан олдинги босқичда, ёки суд томонидан айблов ҳукми чиқарилмай туриб ечилади. Шундай қилиб, Франция ва ГФР қонунчилиги бўйича жиноятсодир этишда айбланаётган вояга етмаган шахсга тарбиявий таъсир, жиной – ҳуқуқий воситалар билан ечиладиган масалалар сирасига кирмайди ва доимо ҳам суд ишлари тоифасига киравермайди (ГФР). Демак, тарбиявий таъсир чоралари қўлланилиши, айбланувчи судланиши билан боғлиқ бўлмай, криминал ҳаракатга нисбатан давлат реакциясидир.

Тарбиявий аҳамиятга эга бўлган мажбурий жамоат ишлари тариқасидаги жазо тури бир қатор хорижий давлатлар қонунчилигида назарда тутилган бўлиб, жумладан, Францияда “жамоат манфаатлари йўлидаги ишлар”⁵, Испанияда эса “жамият фойдаси йўлидаги ишлар”⁶ деб юритилади. Шунингдек, Дания, Голландия ва Норвегия давлатларида ушбу жазо “жамоат ишлари”⁷ деб номланади.

Хорижий давлатлар қонунчилигида мажбурий жамоат ишлари турлича таснифланади. Хусусан, Голландияда, Россия ва Озарбайжонда мажбурий жамоат ишлари асосий жазо турига киради. Испанияда мазкур жазо тури ҳам асосий, ҳам қўшимча жазо сифатида қўлланади.

Баъзи давлатларда мажбурий жамоат ишлари жиной жазо тури сифатида эмас, балки шартли ҳукм қилинганларнинг мажбурияти ёки маълум бир жазолаш элементи сифатида қўлланади.

Хорижий амалиёт шуни кўрсатадики, баъзи мамлакатларда маҳкум кунига ёки ойига ишлаб бериши лозим бўлган иш соатининг миқдори аниқ белгиланган.

Голландия, Испания, Францияда жамоат ишларининг ўзига хос хусусиятларидан бири ушбу жазо турининг мажбурий тусга эга бўлмаганлиги ва маҳкумнинг илтимоси ва розилиги билан белгиланиши ҳисобланади.

⁵Кузнецова Н.Ф. Новый Уголовный кодекс Франции // Вестник Московского университета. Сер.11. Право. 2014. №12. –С. 210.

⁶Крылова Н.Е., Серебренникова А.В. Уголовное право зарубежных стран (Англии, США, Германии, Испании): Учебник пособие. –М.: Зерцало, 2010. –С.102.

⁷<http://legislationline.org/ru/documents/section/criminal-codes>

Айрим, хорижий мамлакатларнинг қонунчилигида жамоат ишлари қўлланиши мумкин бўлмаган шахслар рўйхати белгиланган бўлиб, мазкур мамлакатларнинг қонунчилигида вояга етмаган шахсларнинг ёшига қараб бир кун ёки ҳафта ичига бажариладиган жамоат ишларининг муддатлари белгиланган.

Шунингдек, айрим давлатларда “адлия тизимидан чиқариш” – қонун билан зиддиятга учраган болаларни шартли равишда суд ишламаларидан четлаштириб, уларга нисбатан ҳукм чиқарилиши ёки чора кўрилишидан сақлаган ҳолда, ҳуқуқбузарликлари билан боғлиқ бўлган ҳолатни бошқа, муқобил услубда бартараф этилиши қўлланади. Бола адлия тизимидан чиқарилганида, у етказган зарарини қоплаши учун нималарни амалга ошириши лозимлигини ўзида акс эттирувчи режа ишлаб чиқилади ва томонлар томонидан келишилади. Адлия тизимидан чиқариш режасининг бир қисми сифатида боладан қуйидаги ҳаракатлардан бири ёки бир нечтасини амалга ошириши талаб қилиниши мумкин: жабрланувчидан узр сўраш; ўзи амалга оширган жиноят қандай оқибатларга олиб келиши мумкинлиги ҳақида иншо ёзиш; коммендантлик соати ёки хулқи билан боғлиқ бўлган бошқа шартларни амалга ошириш; ўғирланган ашёни қайтариб бериш ёки етказилган шикастни бартараф этиш; етказилган зарарни қоплаш учун жабрланувчига пул тўлаш; белгиланган соатлар миқдорида ҳамжамиятга хизмат кўрсатиш ишларини бажариш; тенгдошдан ўрганиш ёки уста-шоғирд дастурида қатнашиш; “Ҳаёт кўникмалари” ёки шу каби бошқа ривожланиш дастурларида иштирок этиш; таълим ёки касб-хунар таълими дастурларида қатнашиш; якка, гуруҳ таркибидаги ва ёки оилавий маслаҳат-муҳокама йиғилишларида қатнашиш; гиёҳванд моддалар ёки спиртли ичимликларга тобеъликдан халос бўлиш бўйича муолажа дастурини яқунлаш⁸.

Ҳуқуқий тизимдан келиб чиққан ҳолда, боланинг адлия тизимидан чиқарилиши тўғрисидаги қарорни ички ишлар бошқармаси (милиция), прокуратура ва ёки ҳакам (судя) қабул қилиши мумкин. Умумий ҳуқуқ тизими мавжуд бўлган мамлакатларда (Буюк Британия, Канада, Австралия, Янги Зеландия) болани адлия тизимидан чиқариш бўйича қарор қабул қилиш ҳуқуқи одатда полиция ихтиёрига берилади.

Адлия тизимидан чиқариш одатда биринчи маротаба қонунни бузган ва ижтимоий хавфи катта бўлмаган қонунбузарликлар, масалан, ўғрилик, мулкка зиён етказиш, безорилик, енгил тан жароҳатлари етказиш ҳамда

⁸“Қонун билан зиддиятдаги болаларни адлия тизимидан чиқариш: Халқаро андозалар ва тажрибалар”-Юнисеф. 2017. Апрель. Б-1.

омма тинчини бузиш кабиларни амалга оширган болаларга нисбатан қўлланади. Бугунги кунда тобора кўпроқ мамлакатлар адлия тизимидан чиқариш чораларини ижтимоий хавфи ўрта даражада бўлган жиноятларни амалга оширган болалар ва баъзи такрорий жиноятларни амалга оширган болаларга нисбатан ҳам қўлланмоқда⁹.

“Адлия тизимидан чиқариш” АҚШда, Хорватия, Австралиянинг Янги Жанубий Уэльс, Австрия, Шимолий Исландия, Тожикистон, Қозоғистон, Озарбайжонда, Косово, Грузия, Словения, Голландия ва бошқа мамлакатларда қўлланади.

“Адлия тизимидан чиқариш”нинг қулай томонлари, яъни боланинг қонунбузарлик хулқини тўғрилашда ва янгидан қонунбузарликни амалга оширишнинг олдини олишда бошқа чораларга нисбатан тезкор ва самарали эканлигидадир. Халқаро тадқиқотларда аниқланишича, ўғил болаларнинг тахминан тўртдан бири ўспиринлик даврида энг камида бир марта ҳуқуқбузарликни амалга оширар эканлар. Ушбу гуруҳга мансуб болаларнинг тахминан 80 фоизи хатар даражаси паст бўлган қонунбузарлар бўлиб, улар улғайиб боришлари жараёнида ушбу ахлоқларини бошқаларнинг аралашувисиз ёки минимал аралашувида тарк этадилар. Бундай болалар учун қўлга тушиш ва огоҳлантирилиш ёки бошқа турдаги аралашувнинг амалга оширилиши одатда улар келажакда ёмон ахлоқларини ташлашлари учун етарли бўлар экан¹⁰. Далиллар таҳлили натижасида аниқланишича, аксарият ҳолларда бундай қилиниши кутилганидан кўра тескари таъсирга эга бўлиши мумкин экан – бошқача қилиб айтганда, бола жиноят ишлари бўйича адлия тизимига қанчалик чуқурроқ олиб кирилса, у ўзини жиноятчи сифатида тан олиши ва шу сабабдан янгидан қонунбузарликка қўл уриши эҳтимоли шунчалик юқори бўлар экан. Бунга қуйидагилар сабаб бўлади:

судга олиб чиқилиши ҳам унинг ўз наздида, ҳамда бошқаларнинг назарида ҳам ўсмирнинг девиант шахсониятини тасдиқлаши ва шу сабаб унинг бу йўлдаги ҳаракатларига чек қўйиш ўрнига, аксинча илгарилашига олиб келиши мумкин;

болалар жиноий ишлар бўйича адлия тизимига нисбатан “эмланган” бўла бошлайдилар. Улар “қонунбузар” ёрлиғига эга инсонга хос ҳаракатлана бошлайдилар ва хулқлари ҳам ушбу ёрлиққа мос равишда ўзгариб боради;

⁹“Қонун билан зиддиятдаги болаларни адлия тизимидан чиқариш: Халқаро андозалар ва тажрибалар”-Юнисеф. 2017. Апрель. Б-1.

¹⁰“Қонун билан зиддиятдаги болаларни адлия тизимидан чиқариш: Халқаро андозалар ва тажрибалар”-Юнисеф. 2017. Апрель. Б-4.

жиной ишлар бўйича адлия тизимида иши кўриб чиқилган болалар бошқа, нисбатан кўпроқ тажрибага эга бўлган жиноятчи тенгқурларининг феъл атворини юктириб олишлари эҳтимоли юқори бўлади, айниқса агар судга қадар ҳибсда сақланган бўлсалар;

болалар ишлари судда кўриб чиқилишини ўзлари учун “обрў белгиси” деб қабул қилишлари ва ўзларининг “исёнчилик” обрўларини янада оширишга ҳаракат қилишлари мумкин¹¹.

Хатар даражаси паст бўлган вояга етмаган қонунбузарлар учун адлия тизимидан чиқариш чораси нисбатан самаралироқ, нисбатан кам стигматизация келтириб чиқарувчи алтернатив чора бўлиб, у қайта қонунбузарлик кўрсаткичларининг тушириши аниқланган:

АҚШдаги ювенал адлия дастурларининг кенг қамровли тахлилида аниқланишича, қонунбузарларни адлия тизимидан чиқариб, ахлоқни тузатиш дастурлари ва шахслараро мулоқот дастурларига йўналтирилиши қайтадан жиноят қилиш (рецидив) кўрсаткичларини тахминан 40% га камайишига олиб келган¹².

Австралиянинг Янги Жанубий Уэльс (New South Wales) вилоятида олиб борилган тадқиқотда, адлия тизимидан чиқарилиб, тикловчи адлия муҳокамасига йўлланган болаларнинг янгидан қонунбузарликни амалга ошириши хатари даражаси иши судга йўлланган болаларникига кўра, 15-20% га пастроқ эканлиги аниқланган¹³. Австралиянинг Канберра вилоятида зўравонлик кўринишидаги қонунбузарликни амалга оширган болаларга нисбатан тажриба кўринишида адлия тизимидан чиқариб, муҳокама чораси қўлланилган қисмида қайта қонунбузарликни амалга ошириш ҳолатлари иши судга оширилган тенгқурларига нисбатан 38% га камайганлиги аниқланган¹⁴.

Хорватияда вояга етмаган қонунбузарлари ишларининг 35-45 фоизи прокурор томонидан адлия тизимидан чиқарилади. Жиноятчи-жабрланувчи ўртасида олиб борилган медиациялар самараси баҳоланганида, бундай жиноятчиларнинг фақат 9.7 фоизигина қайтадан жиноятга қўл урганлиги ва уларнинг аксарияти гиёҳванд моддаларга

¹¹“Қонун билан зиддиятдаги болаларни адлия тизимидан чиқариш: Халқаро андозалар ва тажрибалар”-Юнисеф. 2017. Апрель. Б-5.

¹²Sherman, L.W.Gottfredson, D., MacKenzie, D., Eck, J., Reuter, P.&Bushway,S.(1998) PreventingCrime: What Works, What Does not, What is Promising, a report to the United States Congress, Department of Criminology and Criminal Justice, University of Maryland

¹³Sallybanks. J. (2003) What Works in Reducing Young Peoples Involvement in Crime? Australian Institute of Criminology.

¹⁴Sherman, L.W., Strang, H&Woods, D.J. (2000). Recidivism Patterns in the Canberra Re-integrativeExperiments (RISE). Centre for Restorative Justice. Research School of Social Sciences. Australian National University, Canberra

ружуъ қўйиш билан боғлиқ жиноятлар бўлганлиги аниқланган. Бу эса вояга етмаганлар ўртасида қайтадан қонунбузарликка қўл уриш ўртача кўрсаткичларидан – яъни, тахминан 30% ни ташкил этувчи кўрсаткичдан сезиларли даражада паст.

Хулос қиладиган бўлсак, Адлия тизимидан чиқаришнинг жамият учун фойдали жиҳатларини:

қайтадан жиноятга қўл уриш ҳолатларини камайтириш орқали омма хавфсизлигини оширади;

боланинг ижтимоий реабилитациясида унинг оиласи ва ҳамжамият иштирок этишини таъминлайди;

тикловчи адлия ёндошувларини қўллаш орқали ижтимоий ривожланиш, низоларни бартараф этиш ва тинчлик ўрнатиш ҳаракатларига ёрдамлашади;

жабрланувчиларга ўз фикрларини баён этиш имконини бериши мумкин ҳамда бутун жараёнда жабрланувчиларнинг эҳтиёжларига кўпроқ эътибор қаратади;

етказилган зарарнинг қоплашига кўмаклашади ва бола, унинг оиласи ва жабрланувчи ўртасида ярашув тарғиб қилишда кўриш мумкин.

Вояга етмаганларга ривожланган давлатлар тажрибасидан келиб чиққан ҳолда, “адлия тизимидан чиқариш” тариқасидаги чорани киритиш мақсадга мувофиқ деб ўйлаймиз. Бу билан болаларга ўз ҳаракатлари учун жавобгарликни ҳис этишлари ва ўз хулқларини тўғрилашлари учун яна бир бор имконият берилган бўлар эди.

